

РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНING СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ СИЁСАТИ

Турсунова Гавхар Бегмуродовна

Самарканд давлат тиббиёт университети уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372305>

Россия Ўрта Осиёнинг катта қисмини босиб олиши ва Туркистон генерал-губернаторлигини ташкил қилишидан анча олдин унинг ҳукмрон доиралари ҳамда илмий жамоатчилигига маҳаллий халқларнинг кўҳна тарихга, бой маънавий меросга, анъанавий таълим тизимига ҳамда маданиятнинг анъанавий шакллариغا эгаллиги яхши маълум эди. Туркистон ҳудудида истиқомат қилувчи халқларнинг инсоният маданиятини ривожлантиришга кўшган ҳиссаси жаҳон сивилизацияси тараққиётининг муҳим омили сифатида баҳолаб келинганди.

Йирик марказлашган давлат бўлган Мовароуннахрнинг емирилиши, Бухоро амирлиги, Қўқон хонлиги, қисман, Хива хонлиги ўртасида тинмай давом этган кураш, бу давлатлардаги ички феодал ўзаро кураш иқтисодийга, халқ таълими, кўп миллатли туб аҳоли маданиятига ҳам жиддий зиён етказган бўлса-да, бу халқлар ҳаётининг ушбу соҳалари кўпроқ ислом маданияти ва мафқурасининг қадриятлари ҳамда анъаналарига, шунингдек Ибн Сино, Беруний, ал-Хоразмий, Аҳмад ал-Фарғоний каби ва кўплаб бошқа қомусий алломалар даҳоси, асарлари билан бойитилган дунёвий фанларга асосланарди. Шунинг учун ҳам ушбу масалани Туркистонга шарқий славян аҳолини кўчириш сиёсатини иқтисодий-ижтимоий ва маданий ҳаётига боғлиқ ҳолда тадқиқ этишимизнинг сабабларини фикримизча, қуйидагича деб изоҳлаш мумкин:

- биринчидан, Туркистон энг йирик ва метрополиядан анча узоқ жойлашган мустамлака бўлган ҳолда кўп сонли туб аҳолиси, чуқур тарихий илдизларга, юксак маданиятга, ўзининг анъаналарига кучли эътиқодига эга бўлганлиги империяга ҳукмронлигини барқарорлаштиришга тўсқинлик қилиши аниқ эди.

- иккинчидан, империянинг ҳукмрон доираларига ва православ руҳонийларига Сибир, Волгабўйида айрим бошқа ҳудудларида илгари амалга оширилган сиёсат маҳаллий аҳолини (руслаштириш, православ эътиқодига мажбуран жалб этиш, тарихий хотирасини йўқ қилиш ва ҳ.к.) маъқул бўлиб кўринган ва бироз ўзгартиришлар билан бундай сиёсат Туркистонда ҳам қўлланиши мумкин деган режалар тузилганлиги маълум. Бироқ, Сибир, Волгабўйи ҳудудларидан фарқли ўлароқ Туркистонда на руслаштириш, на умуман, мустамлакачилик сиёсатни эскича усуллар билан олиб бориш мумкин эмаслигини тушунган Россия империясининг амалдорлари янги мустамлакада кучли армия билан бирга православ мазҳабига мансуб аҳолини ҳам жойлаштиришни афзал деб билишди.

- учинчидан, ўлкада кўплаб рус аҳолини имтиёзли шартларда жойлаштириш ва туб аҳолига нисбатан ҳукмрон сиёсатни амалга ошириш баробарида туб миллатларнинг мустамлакачиликка қарши кураш борасида миллий ўзлигини англаши, сиёсий, ижтимоий фаоллиги ортди, шу туфайли ўлкада янги усул мактаблари, миллий матбуот, миллий, сиёсий ташкилотлар вужудга келди.

Туркистон истило этилгач, генерал-губернатор К. Кауфман бу ўлка халқларининг маданияти, таълим тизими, маънавий ҳаётининг бошқа соҳаларининг аҳволи ва ўзига хосликларини аниқлаш учун 1871 йил сентябрда Туркистонга турли йўналишдаги

мутахассисларни жўнатишни илтимос қилиб Москва, Петербург, Қозон университетларига ҳамда Қозон диний (православ) академиясига мурожаат этади. Шу мурожаатга мувофиқ ўлкага ўзича келган қадимги ва ўрта асрлар моддий бойликлари ҳамда қўлёзмалари ишқибозларидан ташқари, 1872 йилда халқ маорифи соҳасининг мутахассислари бўлган С.Граменицкий, К.Пантусов, М.Ростиславов ва бошқалар жўнатилди¹.

Натижада Россия марказидан жуда кўплаб турли соҳа мутахассислари Туркистонга келишади ва илмий изланишларни бошлаб юборишади. Булардан энг асосийларидан бири бу Туркистоннинг таълим тизимини ўрганиш, келажакда Туркистон таълим тизимини рус таълим тизимига мослаштириш эди.

Туркистон ўлкасининг бошқа вилоятлари каби Сирдарё вилоятида ҳам XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида маҳаллий аҳоли ва кўчиб келганларнинг фарзандларига таҳсил берадиган турли поғонадаги ўқув юртлари фаолият кўрсатган. Маҳаллий таълим тизимига келганда, маълумки, асрлар давомида туб жой аҳолига таълим берадиган икки поғонали мусулмон мактаблари фаолият олиб борган. Қўйи таълим даргоҳи мактаб (мактабхона) бўлиб, улар асосан масжидлар қошида бўлган, бундай мактаблар бир синф хонасидан иборат бўлиб, “қорихона” ёки савод чиқариш мактаблари деб ҳам юритилган. Мадрасалар эса ўрта ва олий таълим беришга мўлжалланган эди.

1878 йилда Туркистон ўлкасини уч ой давомида текшириш олиб борган Россиялик академик А.Миддендорф мадраса ва мактаблар сони ғоят кўплигини, шунингдек, туб аҳолининг саводлилик даражаси, шу жумладан, ҳарфларни билиш даражаси юқорилигини ибрат олса бўлгудек намуна эканлигини таъкидлаб, метрополия халқ таълими тизими амалдорларига бекорга танбеҳ бермаган². Ўлка маъмурияти А.Миддендорфнинг бундай хулосаларидан ташвишга тушиб, аҳоли турмуш фаолиятининг барча соҳаларини ўз назорати остига олишга интилиб, 1884 йилда ҳисоб бўйича учинчи генерал-губернатор Н.О.Розенбах бошчилигида мусулмон ўқув юртлари ва масжидлар, вақфларни рўйхатга олишни ташкил этишди, бироқ бу иш охирига етказилмади³.

Мактаб ва мадрасалар фаолияти масалаларига тўхтаб ўтган рус муаллифлари В.П.Наливкин, С.М.Граменицкий, Н.П.Остроумов, А.П.Хорошхин ва бошқалар – уни қасддан ёмонлаб кўрсатганлар, туб миллатлар болалари ҳамда ёшларнинг анъанавий таълим муассасаларида, шу жумладан, мадрасада ўқишга иштиёқи сақланибгина қолмай, балки ортиб бораётганининг ишонарли далил-исботлари ҳақида лом-мим демаганлар. Бироқ, сезиларли даражада янгиланган мадрасалар тармоғининг ривожланиши туб аҳоли миллий ўзлигини англашнинг ўсишини, унинг зиёли кучларининг оммани маърифатли қилиш шиори остидагина эмас, балки Сирдарё вилоятини мустамлака қарамлигидан сиёсий, ижтимоий озод қилиш шиори остида, анча кучли ҳаракатининг юзага келишини белгилаб берган жиддий омил бўлди. Олий даражадаги мусулмон руҳонийларининг бир қисми мустамлакачиларнинг миллатга қарши амалиётини қўллаб-қувватлаб турган бир пайтда Сирдарё вилоятида кўплаб

¹ Ўзбекистон миллий архиви, И-1 фонд, 19-руйхат, 10-йиғма жилд, 21-22 варақлар

² Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины.- СПб., 1882,-С.362-472.

³ Ўзбекистон миллий архиви, И-47-фонд, 1-руйхат, 4112-йиғма жилд (1884й), 11-12 варақлар.

бадавлат кишилар, заминдорлар, савдо-саноат доиралари орасидан ҳам, мавжуд мадрасалар қурилишига фаол кўмаклашдилар. Шу боис 1917 йилга келиб уларнинг умумий сони ўлка бўйича 440 дан ошиб кетди⁴.

Бир қатор аниқ маълумотлар билан тасдиқланувчи фикримизга кўра, ҳукуматнинг мадраса дастурига рус тилини, «подшонинг номини хутбага кўшиб ўқиш» (ёки «подшонинг дуои жонини қилиш») ни жорий қилиш, ундаги мавжуд муҳим фанларни чеклаш, рус-тузем мактабларини очиш орқали анъанавий мактабларни сиқиб чиқариш, улар учун руспараст мазмунидаги китоблар ёзиш ва бошқа ҳаракатлар айна туб халқ зиёлилари кўплаб вакилларининг фуқаролик миллий-ватанпарварлик ёндошуви туфайли кутилган натижани бермади. Мустамлакачи маъмурият, анъанавий мактаблар нафақат диний, балки сиёсий мактаб ҳам эканлигини тушуниш⁵, «уларни тўғридан-тўғри тугатиш бизларга (мустамлакачиларга – Г.Т.) нисбатан ғазаб уйғотиши мумкин»⁶лигини тушуниш жараёнида ҳам, ўз таъсирини ўтказган.

References:

1. Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т.: “Ўзбекистон” – 2017, 1-жилд, 592-бет.
2. .Военно-полевые суды. Отчет Государственной Думы. №70. – СПб. Б.и., 1907. – 219 с.
3. Всеподданнейший Отчет министерства народного просвещения за 1901 год. – СПб., 1902.
4. Закаспийский областной комитет. Протоколы 2,8 и 9 декабря 1902 г. – Асхабад, 1902. – 165 с.
5. Закон от 10 июня 1881 года. - СПб., 1881.
6. Закон от 10 июня 1903 года, Статьи 1-3-5.-СПб., 1903.
7. Закон правительствующего Сената Российского империи от 10 июля 1903 года. - СПб., 1903. – 68 с.
8. Записка главного управляющего земледелием и землеустройством А.В.Кривошеина о поездке в Туркестанский край в 1912 г.– СПб., 1912–57 с.

⁴ Ўзбекистон миллий архиви, И-47 фонд, 1-рўйхат, 4213-йиғма жилд, 16-17 варақлар.

⁵ Кауфман К.П. Проект всеподданнейшего отчёта. -С. 432.

⁶ ўша жойдан. С. 432.